

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Matematika fani o'qituvchilarining uslubiy mahoratini oshirish

To'xtasinova Nafisa Imomovna
FarDU Matematika kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lg'usi matematika fani o'qituvchilarini uslubiy mahoratini oshirishga xizmat qiluvchi usullar, texnologiyalar va ayrim o'yin turlari keltirilgan. Amalga oshirish mexanizmlari muxokamalar va natijalar keltirilgan. Kutilayotgan natijalar bo'yicha xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar. uzluksiz ta'lim, matematik o'yinlar, uslubiy mashqlar, guruh, o'qituvchilar, ilmiy-pedagogik-uslubiy kengash, tayyorgarlik savollari, biznes o'yin

Improving the methodological skills of mathematics teachers

Tokhtasinova Nafisa Imomovna
Teacher of the Department of Mathematics of FerSU

Abstract. This article presents methods, technologies and some types of games that serve to improve the methodological skills of future teachers of mathematics. Implementation mechanisms are discussed and results are presented. Conclusions are given on the expected results.

Keywords. continuous education, mathematical games, methodological exercises, group, teachers, scientific-pedagogical-methodical council, preparatory questions, business game

Kirish. Professor-o'qituvchilarning uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish malaka oshirish institutlarida o'quv kurs tayyorgarligidan, uslubiy kengash ishlarida qatnashishdan va o'z-o'zini o'qitishdan iborat bo'lgan dasturlarda faol ishtirokini ta'minlash orqali uslubiy mahoratini oshirish eng samarali usul xisoblanadi. Farg'ona viloyatidagi oliy ta'lim muassasalarida tashkil etilayotgan qisqa muddatli kurslarida va oliygoh kafedralari uslubiy kengash yig'inlarida turli xil o'quv vaziyatlarini tahlil qilish shaklida o'tkaziladigan uslubiy mashg'ulotlar ommalashib bormoqda. Bunday mashg'ulotlarni oliygoh kafedralari yoki xususiyati birxil bo'lgan kafedralararo uslubiy-metodik birlashmalar hamkorligida, eng malakali professor-o'qituvchilar

olib borishi maqsadga muvofiq. Rahbar darsni qisqacha tushuntirish bilan boshlaydi, unda u o'rganilayotgan usul yoki texnologiyaning mohiyatini tavsiflaydi, so'ngra ma'lum bir o'quv materialini beradi va uning asosida muhokama qilingan o'qitish usuli yoki texnologiyasini amalga oshirishni taklif qiladi. Professor-o'qituvchilar ushbu vazifalarni darhol (kurslarning amaliy mashg'ulotlarida) yoki bir muncha vaqt o'tgach (keyingi yig'ilishga qadar) bajaradilar.

Adabiyotlar tahlili va metodlar (asosiy qism)

Ba'zi uslubiy mashqlarni ko'rib chiqaytlik.

1. **Talabalarda kuchli hisoblash va o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish.** Hisoblash va bir xil o'zgarishlarni o'rganishda kamchiliklarni keltirib chiqaradigan sabablar orasida professor-o'qituvchilarning ma'lum bir sinf guruhidagi talabalarning mahoratiga bo'lgan dastur talablari to'g'risida noaniq tasavvurlari ko'rsatilishi kerak. Shu munosabat bilan talabalar oldiga vazifa qo'yiladi: dasturlar va darsliklardan foydalanib, u yoki bu sinf o'quvchilarining hisoblash ko'nikmalarini tasniflashni amalga oshirish, tasniflash jarayonida hisoblash ko'nikmalarining ikki guruhini ajratib ko'rsatish. Birinchi guruhga faqat ularni avtomatlashtirish orqali davom etadigan ko'nikmalar, ikkinchisiga — nazariy asoslashning mustahkam assimilyatsiyasi bilan ta'minlanganlar kiradi.

Ushbu uslubiy mashqni bajarish jarayonida bazi o'qituvchilar hisoblash qobiliyatlari va bir xil o'zgarishlarning ko'nikmalarini chalkashtirib yuborishlari, og'zaki va yozma hisoblash ko'nikmalarini kam farqlashlari, oldingi yillarda shakllangan va keyingi sinflarda takomillashtirilishi kerak bo'lgan ko'nikmalarni hisobga olmasliklari ma'lum bo'ladi. Vazifani bajarish jarayonida professor-o'qituvchilar ko'rib chiqilgan ko'nikmalarni tasniflash ularni talabalarda shakllantirish metodologiyasining xususiyatlarini aniqlashiga ishonch hosil qilishadi.

2. **Maktab o'quvchilarini darslik bilan ishlashga o'rgatish.** Ushbu mavzu bo'yicha darslarda o'qituvchilarning o'zlari har qanday qo'llanmaning mashqlar tizimida harakat qilish qobiliyatini tavsiflovchi bir qator vazifalarni bajarishlari kerak. O'qituvchilar uchun topshiriqlarga misollar keltiramiz.

1) "algebra 7-sinf 31-dars" darsligida arifmetik kvadrat ildizni ko'rib chiqing ulardan bajarilishi kerak bo'lganlarni tanlang: a) og'zaki; b) yozma; v) jamoaviy; d) mustaqil ravishda.

2) "geometriy 7-sinf 8-dars" Qo'shni va vertikal burchaklar va ularning xossalari mavzusini tahlil qiling. Mavzuning qaysi vazifalari nazariy bilimlarni

oddiy o‘tkazishni talab qilishini va qaysi biri talabalarning ijodiy tashabbusini rivojlantirishini aniqlang.

3. O‘qitishning turli usullari. Birinchidan, tinglovchilar ma‘lum usullarning eng muhim xususiyatlarini ular haqidagi tortishuvlarga aralashmasdan eslashadi. Shu bilan birga, ular Sh. Ismailov va B. Bozarovning “6-sinf matematika darsligi (Toshkent Respublika ta’lim markazi 2022). Darsning asosiy mazmuni mustaqil ish uchun vazifalarni muhokama qilishdan iborat. Muhokamadan so‘ng tinglovchilar shu erda, darsda, agar material ularga yaxshi tanish bo‘lsa yoki uyda bajaradilar. Keling, ikkita bunday vazifani ko‘rsatamiz.

1) mavzuning taqdimotini ishlab chiqing “asosiy xususiyat tushuntirish va tasvirlash usuli bilan bo‘linadi”.

2) reproduktiv usul yordamida “Mantiqiy teng kuchlilik. Mantiqiy qonunlar. Algebra 10 sinf” mavzusini o‘rganish uchun batafsil reja tuzing.

4. Muammolarni hal qilishni o‘rgatish. Talabalarning darslari va yozma ishlarini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, o‘qituvchilarni kasbiy tayyorlashda eng zaif joy geometriya muammolarini hal qilishni o‘qitish metodikasi hisoblanadi. Hozirda ilmiy-pedagogik-uslubiy kurslarda quyidagi o‘quv vaziyatlariga alohida e‘tibor qaratmoqda.

1) siz muammoning jamoaviy yechimini tashkil qilishni rejalashtirmoqdasiz: XOY tekisligida $D(x, y, 0)$, (4-chi nuqtani uchta berilgan nuqtadan teng masofada o‘rnini toping $A(0, 1, -1)$, $B(-1, 0, 1)$, $C(0, 1, 0)$. (Pogorelov A. V. Geometriya 6-10 17 № 4). Talabalar muammoni tushunadigan, asosiy ma‘lumotlarni ajratib ko‘rsatadigan va uning matnini matematik tilga tarjima qiladigan savollarni shakllantiring.

2) mashqlarni jamoaviy bajarishda har bir talaba umumiy ishning barcha bosqichlarini tushunishi juda muhimdir. Buning uchun murakkab vazifadan oldin keyingi umumiy vazifaning elementlari bo‘lgan og‘zaki mashqlarni taklif qilish tavsiya etiladi. Tengsizlikni butun sinf bilan hal qilish rejalashtirilsin. Og‘zaki ish uchun tayyorgarlik savollarini tuzing. Taklif etilgan variantlarni muhokama qilgandan so‘ng, tinglovchilar quyidagi savollar tizimiga qaror qilishdi:

A) hisoblash

B) tenglamaning ildizlarini toping

C) Tengsizlikni yeching

Natijalar. Ilmiy-pedagogik-uslubiy seminarlardagi darslar va darslarga qatnashuvchi professor-o‘qituvchilar, ruxsat berilgan jiddiy uslubiy noto‘g‘ri hisob-kitoblarning sabablarini aniqlashga imkon beradi.

Birinchi dan, darslarga tayyorgarlik ko'rishda ko'plab o'qituvchilar o'zlarining e'tiborlarini faqat dars mazmuniga qaratadilar va uning har bir elementi va umuman butun dars metodologiyasi to'g'ri o'ylanmaydi. Ma'lum darajada, professor-o'qituvchining materialga bunday singishi darsliklarning tez-tez o'zgarib turishi bilan izohlanadi.

Ikkinchi dan, o'qitishning turli usullari va usullarini bilgan holda ham, professor-o'qituvchilar ko'pincha dars uchun ulardan birini tanlashda qiynalishadi.

Uchinchi dan, ba'zilar dars vaqtidan oqilona foydalanishni bilishmaydi. Bu, ayniqsa, geometriyaga salbiy ta'sir qiladi. Ushbu mavzu bo'yicha darslar ba'zan so'rovni kechiktirish, shoshilinch ravishda yangi va qisqa muddatli muammolarni hal qilish bilan bog'liq.

Oliy ta'lim muassasalarida birlashgan kafedralardan tashkil topgan ilmiy-pedagogik-uslubiy kengashlarda matematika darslarini tashkil etishning eng yaxshi tajribalari o'rganiladi va targ'ib qilinadi, yoshlarning pedagogik mehnat ustalaridan o'qishini tashkil etadi. Bundan tashqari, biznes o'yinlari o'tkaziladi, ya'ni. Darslarni taqlid qilish. Biznes o'yinini tayyorlashda bir yoki bir nechta o'qituvchilarga ma'lum bir mavzu bo'yicha dars rejasini ishlab chiqish va uni talabalar rolini o'ynaydigan kurs talabalar yoki uslubiy birlik a'zolari bilan o'tkazish vazifasi yuklatilgan. Ikki yoki uchta professor-o'qituvchiga kuzatuvchi bo'lish taklif etiladi.

Biznes o'yiniga tayyorgarlik ko'rayotganda professor-o'qituvchi (talabalarga) taklif qiladigan barcha savollarni yozib qo'yishi, darsning har bir bosqichida (talabalar) faoliyati to'g'risida kelishib olishi, ko'rgazmali qurollar, didaktik materiallar, texnik vositalarni tayyorlashi kerak.

O'qituvchi birinchi navbatda biznes o'yin rejasini dars rahbarlari bilan muhokama qiladi. Shundan keyingina biznes o'yini o'tkaziladi-dars 45 daqiqadan ko'p davom etmaydi. Talabalar rolini o'ynaydigan o'yin ishtirokchilari ba'zida ataylab noto'g'ri javoblar berishadi va xatolar ustida ishlash zarur bo'lgan vaziyatni yaratadilar. Biznes o'yinini o'tkazish-dars tajribali va yosh oqituvchilarga topshiriladi.

O'yin darsidan so'ng uning barcha ishtirokchilari biznes o'yinini olib boradigan o'qituvchining introspektsiyasini, so'ngra o'qituvchilar va metodistlarning nutqlarini tinglashadi. O'yin darsini tahlil qilish har doim qat'iy va shu bilan birga do'stona. Bu o'yin ishtirokchilarining hech biriga shikast yetkazmaydi, ularni yanada takomillashtirishga undaydi.

Xulosa. Oliy ta'lim muassasalarida birlashgan kafedralardan tashkil topgan ilmiy-pedagogik-uslubiy kengashlar tavsiyasiga ko'ra, biznes o'yinlari bir necha bor o'tkazilgan. Ular eng qiyin mavzularni 2-3 hafta oldin shug'ullanishni boshlagan. birlashgan kafedralar biznes o'yinlarini o'tkazish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqdi: dars mavzulari va ulardan ba'zilarining batafsil rejalarini keltirdi. Ushbu ishlanmalar turli sinf o'quvchilarini o'qitishning turli usullari va metodlarini korsatib beradi.

Biznes o'yinida ular dastur va darsliklarni bilish, qiyin muammolarni hal qilish qobiliyati, yangi uslubiy texnologiyani o'zlashtirish qobiliyati, elektron doska bilan ishlash, umumiy madaniyat, xususan o'qituvchining nutqi kabi professor-o'qituvchilarning kasbiy fazilatlariga alohida e'tibor berishadi.

Uslubiy vaziyatlarni tahlil qilish bo'yicha mashqlar, biznes o'yinlari-darslar o'qituvchilar bilan muloqot qilish va ilg'or tajribalarni targ'ib qilishning taniqli shakllarini istisno qilmaydi, balki to'ldiradi. Shu bilan birga, uslubiy mahoratni oshirishning ushbu yangi shakllari o'qituvchilarning kasbiy faolligini oshirish jarayonining o'ziga xos katalizatoridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мадибрагимова, И., & Бозоркулов, А. (2023, November). Исследование краевых задач для уравнений гиперболо-иперболического типа. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
2. Yusupov, Y. A., & Madibragimova, I. M. (2023, November). 1. Quyosh parabolosilindrik kontsentrator qabulqilgichining issiqlik xususiyatlarini o'lchash usullari. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
3. Мадибрагимова, И. (2023, October). Развитие творческих способностей студентов технических вузов с помощью уроков математики. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
4. Мадибрагимова, И., & Бозоркулов, А. (2023, November). Способы задания множеств. операции над множествами и основные равенства. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
5. Nasriddinov, O., & Tolipov, N. (2023, November). Kasb-hunar ta'limi muassasalarida matematika o'qitish metodikasini takomillashtirishning ahamiyati. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
6. Daliyev, B., & Nasriddinov, O. (2023, November). Abelning umumlashgan integral tenglamasini taqribiy yechish uchun kvadratur formulaning ekstremal funksiyasi. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

7. Насриддинов, О., & Сатволдиев, И. (2023, November). Цилиндра бигармоник тенглама учун кўйилган ички-чегаравий масала ҳақида. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
8. Толипов, Н. И., Насриддинов, О. У., & Бозоркулов, А. А. (2023). Об одной некорректной задаче для бигармонического уравнения вне кругового сектора. *Prospects and main trends in modern science*, 1(5), 90-93.
9. Usubjonovich, N. O., Abdujabborovich, B. A., & Azatovich, M. O. (2023). Differensial tenglamaga keluvchi mexanika masalasini maple dasturida yechish. *Prospects and main trends in modern science*, 1(5), 76-79.
10. Farxodovich, T. D., & Azatovich, M. O. (2023). Diskret matematikada marshrutlar va zanjirlar. *Prospects and main trends in modern science*, 1(5), 67-71.
11. Maniyozov, O., Bozorqulov, A., & Isomiddinova, O. (2023). Ta'lim jarayonida birinchi tartibli chiziqli oddiy differensial tenglamalarning birinchi tartibli chiziqli oddiy differensial tenglamalarning yechimini maple dasturida topish. *Farg 'ona davlat universiteti ilmiy jurnali*, (1), 190-202.
12. Жўраева, Д., & Маниёзов, О. (2023, November). Иккинчи тартибли оддий дифференциал тенглама учун чегаравий масалани грин функциялари усули билан ечиш. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
13. Жураева, Д. (2023, November). Применение виртуальной реальности в преподавании физики: новый взгляд на эксперименты и визуализацию. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
14. Саидов, М. И. (2023). Центральная предельная теорема для статистик Фишера. *Golden brain*, 1(26), 159-164.
15. Саидов, М. (2023, October). Нормальные формы. совершенные нормальные формы. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.